

Organizmdagi antioksidant tizim hamda antioksidant xususiyatga ega bo'lgan vitaminlar.

Nazarova Yo.X – Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti «Tibbiy va biologik kimyo» kafedrasida assistenti.

Soyibjonova Muniraxon - Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Pediatriya ishi yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada antioksidantlar va ular ishlatiladigan sohalar, ularning tibbiyotdagi ahamiyati, surunkali yallig'lanish kasalliklarida qaysi antioksidantlarning qo'llanilishi mumkinligi, antioksidantlar bor mahsulotlar va ularning ishlatilishi, organizm uchun ijobiy va salbiy tomonlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Antioksidantlar, erkin radikallar, E vitamini, A, K, S vitaminlari, "X" omil .

Kirish. Antioksidant nimani anglatadi? Noto'g'ri sharoit, tushkunlik ta'siri yoki noto'g'ri ovqatlanish ta'sirida organizmda zararli radikal moddalar ko'payadi. Ular oksidlovchi stressni yaratadi: bunda erta qarish va hujayralar buzilishi kuzatiladi. Ushbu jarayon surunkali yallig'lanish bilan birga keladi va bunga javoban erkin radikallar hosil bo'ladi, sog'lom hujayralar nobud bo'ladi. Insonlar sog'lom turmush tarziga amal qilmasligi, chekish, ultrabinafsha nurlari ta'siri, sanoat chiqindilari, muntazam tushkunlik, zararli ovqatlar zararli radikallarni qo'zg'atadi. Natijada qandli diabet, Altsgeymer kasalligi, Parkinson kasalligi, katarakta (ko'z xrustallikasi xiralashishi), tushkunlik, bo'g'imlar yallig'lanishi, vena tomirlari varikozi, yurak-qon tomir tizimi faoliyatining buzilishi, og'ir yallig'lanish jarayonlari va saraton kasalliklariga olib keladi.

Antioksidantlar esa xavfli radikallarga qarshi kurashishda ishtirok etadi. Poliz ekinlaridan sabzi, lavlagi, karam, bulg'or qalampiri, ismaloq, tomat, qovoq, baqlajon, piyoz, sarimsoq va yashil sabzavotlarda antioksidantlar ko'p bo'ladi. Bundan tashqari malina, olxo'ri, qorag'at, tsitrus, olcha, qovun, anor, uzum kabi meva va rezavorlar ham antioksidantlar manbai hisoblanadi. Shuning uchun yuqorida sanab o'tilgan meva va rezavorlardan doimiy is'temol qilish tavsiya etiladi. Bodom, xandon pista va grek, keshyu, pekan, funduk kabi yong'oqlar ham organizm uchun nihoyatda foydali. Chunki ular antioksidant uchun zarur bo'lgan E vitaminiga boy. Ular nafaqat radikallarga qarshi kurashadi, balki zararlangan

DNK larni ham qayta tiklash xususiyatiga ega. Ziravorlardan qalampirmunchiq, zarcho‘va, dolchin (koritsa), quritilgan petrushka, oregano ham salomatlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Choy, qahva, qora shokolad, kakao, qizil vino, na‘matak, dengiz mahsulotlari, quruq mevalar ham antioksidantlarning qo‘shimcha manbasi hisoblanadi.

Yuqori antioksidantlarni o‘z ichiga olgan ovqatlar iste‘mol qilish orqali erkin radikallarning ko‘payishini oldini olishimiz mumkin. E vitamini esa asosan odam organizmida reaktiv kislorodni ko‘payishini ta‘minlovchi va organizm sog‘lig‘ini yaxshilovchi vosita. U erkin radikallarning ishlashini to‘xtatadi va fermentativ regulyator sifatida mushaklarning to‘g‘ri rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. E vitamini asosan odam organizmida gen ekspriyonga ta‘sir qiladi, xolesterin miqdorining muvozanatini saqlaydi, bosh terisidagi qon aylanishini yaxshilaydi, davolash jarayonlarini tezlashtirib terini qurib qolishdan saqlaydi.

Mavzuning dolzarbligi. E vitaminini birinchi bo‘lib, 1922-yilda olimlar Evans va Bishop tomonidan urg‘ochi kalamushlarda ko‘payish uchun zarur bo‘lgan B ning noma‘lum tarkibiy qismi sifatida topishgan. Uni dastlab "X" omil va bepustlikka qarshi omil sifatida keyinchalik esa, Evans rasmiy ravishda uni E vitamini deb qabul qilishni aytdi.

1936-yilda bug‘doy moyidan ajratilibgan va hayvonlar qo‘llanganda nasl berishga imkon berganligi uchun, tadqiqot guruhi uni alfa-tokoferol yunoncha "stumplar" bu bolaning tug‘ilishini anglatadi va "ferin" esa o‘sishi uchundir.

Olimlarning fikricha, alfa tokiferolni kuniga 130 mg iste‘mol qilish kattalarni yurak, neyrodegenerativ kasalliklar va saratonning ayrim turlarini surunkali kechishini oldini olishi mumkin ekan. Lekin surunkali xolestatik sindrom, kistik fibroz, birlamchi biliar, g‘ayritabiiy ichak sindromi, ataksiya kabi kasalliklari E vitaminining ichakka singib ketishiga halaqit beradi.

E vitamini yog‘da eriydigan vitamin hisoblanib, parchalanganda va organizmda yog‘ qatlamida saqlanadi. Hujayralarga zarar yetkazadigan erkin radikallarni parchalab, antioksidant sifatida ishlaydi. Ular bir qator biokimyoviy jarayonlarda ishtirok etadi. Optimal assimilyatsiya E vitamini ovqat bilan iste‘mol qilinganda amalga oshiriladi, ichaklarga singib ketadi va limfa tizimi orqali qonga so‘riladi, xilomikronlarga kiradi va ular

yordamida jigarga ko‘chiriladi. E vitamini faqat jigar orqali o‘tgandagina plazmadagi a-tokferol paydo bo‘lar ekan.

E vitamini boshqa antioksidantlar, jumladan beta-karotin bilan birlashganda antioksidant ta'sirga ega bo'ladi. Ayniqsa A vitaminining ishlashi uchun juda muhim, K vitaminining antikogulyant ta'siriga halaqit beradi, ichakdagi so‘rilishini kamaytirishi mumkin. E vitamini zamonaviy tibbiyotda, formokologiyada va xalq tabobatida qo‘llanilishi boyicha quyidagilarni aytib o‘tishimiz mumkin;

-tanadagi sog‘lom xolesterin miqdorini saqlaydi;

-erkin radikallarga qarshi kurashadi;

- kasallikning oldini oladi;

-zararlangan terini tiklaydi;

-permentsturel sindromning alomatlarini yo‘qotadi;

-ko‘rishni yaxshilaydi;

-saraton havfini kamaytiradi;

-chidamlilik va mushaklarning kuchayishida;

-homiladorlik o‘shish va rivojlanishda juda katta ahamiyatga ega.

Xalq tabobatida E vitaminini birinchi navbatda uning oziqlantiruvchi, yangilaydigan va namlaydigan xususiyati uchun qadrlanadi. Masalan, zaytun moyi samarali hisoblanadi - u terini namlaydi, tinchlantiradi va yallig‘lanishni yumshatadi. Yog‘ - bosh terisi ,tirsaklar va boshqa zararlangan joylarga surtish tavsiya qilinadi. An'anaviy tibbiyotda ko‘plab kalalliklarni davolashda ishlatiladi. Masalan, yong‘oq barglarining damlamasi yaralarni davolashda va kompress qilishda ishlatiladi. Pishmagan mevalardan tayyorlangan qaynatmalar oshqozon kasalliklari, parazitlar, skrofulalar, gipovitaminozlar ,qoraquloq va diabet kasalligi uchun kuniga 3 marta choy sifatida ichiladi. Yong‘oq po‘stlog‘idan murabbo buyrak yallig‘lanishiga va miomaga yordam berishi aytib o‘tilgan.

Xulosa: Antioksidantli mahsulotlar ham faqat me‘yorida iste‘mol qilinganda foydali ekanligi;

- ushbu mahsulotlarni iste‘mol qilish bilan birga, sog‘lom turmush tarzi qoidalariga rioya qilish lozimligi;

-Xalq tabobatida antioksidant sifatida turli xil o'simliklardan tayyorlangan damlamalardan kasalliklarni davolashda foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.S.Azizova "Farmakologiya" 1994, 2000, Toshkent.
2. Buqrot, Galen, Aristotel, Abu Ali ibn Sinoning ovqatlanish asarlari
3. Ovqatlanish gigienasi G.Shayhova . TOSHKENT-2012
4. <https://oz.sputniknews-uz.com/>

